

MÃES DO BANCO DE LEITE: MOTIVAÇÕES PARA SE DOAR

Ciências da Saúde, Edição 111 JUN/22 / 13/06/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6638268

Autores:

Vitoria Larissa Alves Da Silva

RESUMO

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno até dois anos de idade ou mais, sendo os seis primeiros meses exclusivos. Durante a amamentação, é estabelecido um vínculo que prolonga a duração do aleitamento materno exclusivo (AME). No entanto, há uma série de fatores que podem impedir a amamentação ou levar ao desmame precoce, incluindo bebês prematuros; problemas na mama, como ingurgitamento mamário; mães que trabalham fora; escolaridade; mães adolescentes; soropositividade e disfunções orais no bebê e também depressão pós-parto. Diante disso, os Bancos de Leite Humano (BLH) surgem como um mecanismo criado para promoção do aleitamento materno e através de atividades como de coleta, controle de qualidade, pasteurização e distribuição do leite pasteurizado.

Objetivo: O estudo teve como objetivo analisar as motivações das mães que doam o leite. **Metodologia:** O Estudo de campo com entrevista semiestruturada teve uma amostra de 12 participantes, ocorrendo de forma presencial no domicílio das doadoras de leite em acompanhamento com a equipe de coleta de leite do banco de coleta de leite de um hospital público de Pouso Alegre – MG.

Resultados: Com amostra final obteve-se 75% casadas ou amasiadas, 83% residindo com filhos e companheiros, com renda superior a R\$1000,00 (91% N=8). A maior motivação para doação foi o excesso de leite com 50%, seguida de Excesso de leite + Solidariedade com 33%. Conclusão: Faz-se mais necessária a divulgação de campanhas de doação de leite, principalmente nas mídias.

Palavras – chave: Aleitamento materno; Banco de leite; Doação; Motivação.

ABSTRACT

Introduction: The World Health Organization (WHO) recommends breastfeeding until two years old, or more, the first six months being exclusive. During breastfeeding a bond that prolongs the duration of the exclusive breastfeeding is made. However, there are many factors that can block breast-feeding or lead to early weaning, including premature babies; breast problems, like breast engorgement; mothers that works outside home; schooling; teenage mothers; seropositivity and oral dysfunctions in the baby and, also, postpartum depression. In front of this scenario, the Human Milk Bank appears as a mechanism created to promote breast-feeding and through activities like milk collection, quality control, pasteurization and distribution of pasteurized milk. **Objective:** The study had as an objective to analyze the motivations of mothers who donate milk.

Methodology: The Field Study with semi structured interviews had twelve participants, it occurred in a presential way in the milk donors' home, with a milk collection team from the milk collection bank of a public hospital in Pouso Alegre – MG company. **Results:** With the final sample it was obtained 75% married or cohabited, 83% lives with their children and companions, with income superior to R\$1000,00 (91% N=8). The biggest motivation to donation was the milk excess with 50%, followed by the Milk Excess + Solidarity with 33%. Conclusion: It's necessary greater propagation of milk donation campaigns, especially in the health sector.

Keywords: Breastfeeding. Milk bank. Donation. Motivation.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AME Aleitamento Materno Exclusivo

BLH Bancos de Leite Humano

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz

IFF Instituto Fernandes Figueira

OMS Organização Mundial da Saúde

PNIAM Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno

QI Quociente de Inteligência

RBLH Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano

REDEBLH Rede Nacional de Bancos de Leite Humano

RN Recém Nascido

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

2 JUSTIFICATIVA

3 HIPÓTESE

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

4.2 Objetivos específicos

5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Aleitamento Materno

5.2 Problemas no aleitamento materno

5.3 Ingurgitamento Mamário

5.4 Bancos de Leite Humano

5.5 Prematuridade

5.6 Cuidados higiênicos para a doação de leite humano

6 METODOLOGIA

6.1 Tipo de estudo

6.2 Local da pesquisa

6.3 Amostra

6.4 Critérios de inclusão

6.5 Critérios de exclusão

6.6 Riscos e benefícios

6.7 Materiais

6.8 Procedimentos e Técnicas

6.9 Tabulação e análise dos dados

6.10 Considerações éticas

7 RESULTADOS

8 DISCUSSÃO

9 CONCLUSÃO

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno até dois anos de idade ou mais, sendo os seis primeiros meses exclusivos. Segundo o Ministério da Saúde, o leite materno é o alimento mais completo e balanceado, pois pode atender a todas as necessidades nutricionais e fisiológicas de bebês menores de seis meses, mostrando-se essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança (BRASIL, 2015).

Outro fator importante na amamentação desde o início da vida é promover a interação mãe-filho. Durante a amamentação, é estabelecido um vínculo que prolonga a duração do aleitamento materno exclusivo (AME). Os bebês alimentados com alimentos naturais (leite materno) têm melhor visão e desenvolvimento neuropsiquiátrico, desenvolvimento cognitivo e Quociente de Inteligência (QI). (URBANETTO *et al.*, 2018).

No entanto, há uma série de fatores que podem impedir a amamentação ou levar ao desmame precoce, incluindo bebês prematuros; problemas na mama, como ingurgitamento mamário; mães que trabalham fora; escolaridade; mães adolescentes; soropositividade e disfunções orais no bebê e também depressão pós-parto (AMARAL *et al.*, 2015; MULLER *et al.*, 2017).

Diante disso, os Bancos de Leite Humano (BLH) surgem como um mecanismo criado para promoção do aleitamento materno através de atividades como coleta, controle de qualidade, pasteurização e distribuição do leite pasteurizado.

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH) é a maior e mais bem estruturada rede de bancos de leite humano do mundo. Uma das prioridades dos BLH no Brasil é a de atender às mães de recém-nascidos pré-termo e de baixo peso internados em unidades hospitalares. (GIUGLIANI, 2002; BRASIL, 2008).

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar as motivações de mães que doam para bancos de leite, se dentre elas estão solidariedade, conhecimento sobre a saúde da mulher, excesso de leite, família e/ou filho anterior necessitou de doação ou para produzir mais leite. Também se objetivou analisar por onde essas mães conheceram os bancos de leite e se dominam os cuidados para se doar o mesmo.

O leite materno tem fácil digestão, mata a sede e provê a primeira proteção imunológica ao recém-nascido, ajudando a protegê-lo contra diarreias, inflamações no ouvido e doenças respiratórias (BRASIL, 2015). Portanto, espera-se, com este estudo, destacar a importância da promoção e divulgação da doação de leite materno e do fomento dos cuidados com a doação de leite materno.

O presente estudo se trata de um estudo de campo por meio de entrevista semiestruturada.

2 JUSTIFICATIVA

O leite materno tem fácil digestão, mata a sede e provê a primeira proteção imunológica ao recém-nascido, ajudando a protegê-lo contra diarreias, inflamações no ouvido e doenças respiratórias (BRASIL, 2015). Portanto, espera-se com este estudo destacar a importância da promoção e divulgação da doação de leite materno e da promoção dos cuidados com a doação de leite materno.

3 HIPÓTESE

A hipótese deste estudo é a de que “A experiência social de uma mulher é o principal fator de motivação para a doação de leite”.

4 OBJETIVOS

Esta pesquisa teve como objetivo:

4.1 Objetivo geral

Analisar as motivações das mães que doam leite.

4.2 Objetivos específicos

- Analisar de onde veio o conhecimento da prática de doação de leite;
- Analisar o conhecimento sobre os cuidados para fazer a doação.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

As subseções seguintes discorrerão acerca da revisão bibliográfica que fundamenta este trabalho. Nelas, ressaltar-se-ão tópicos indispensáveis para um entendimento adequado do tema.

5.1 Aleitamento Materno

O leite materno possui todos os nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento de crianças, sendo assim consegue suprir todas as necessidades nutricionais da criança nos primeiros seis meses de vida segundo o Ministério da Saúde (2015).

A respeito do leite materno:

“O leite materno contém linfócitos e imunoglobulinas que ajudam no sistema imune da criança ao combater infecções e protegendo também contra doenças crônicas e infecciosas, e ainda promove o desenvolvimento sensorial e cognitivo da criança” (BUENO, 2013, p. 13)

Outro fator importante na amamentação desde o início da vida é promover a interação mãe-filho. Durante a amamentação, é estabelecido um vínculo que prolonga a duração do aleitamento materno exclusivo (AME). Os bebês

alimentados com alimentos naturais (leite materno) têm melhor visão e desenvolvimento neuropsiquiátrico, desenvolvimento cognitivo e QI. (URBANETTO *et al.*, 2018).

Compreendendo a importância do Aleitamento materno, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) fomenta campanhas e estratégias de aleitamento materno, para instruir aos pais, sobre sua importância e promover o ato da amamentação. Dentre estes programas, destaca-se Rede Amamenta Brasil, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Proteção Legal ao Aleitamento Materno, Mobilização Social, Monitoramento dos Indicadores de Aleitamento Materno (BRASIL, 2015).

5.2 Problemas no aleitamento materno

Apesar de estar muito bem elucidado na literatura a importância do ato de amamentar, esse processo também pode ser frustrante e impactante para algumas famílias (SILVA *et al.*, 2021). Tal fato se dá pois problemas com a mama, como o ingurgitamento mamário; levam à dor e ao desmame precoce (MORENO e SCHMIDT, 2014) . Além disso, outros fatores como, mães que trabalham fora; escolaridade; mães adolescentes; soropositividade e disfunções orais no bebê e também depressão pós-parto podem influenciar no ato de amamentar. (AMARAL *et al.*, 2015; MULLER *et al.*, 2017).

Os problemas mamários devem ser destacados como o principal motivo do desmame precoce por parte das mães que amamentam; a lesão ou dor mamilar deve ser vista pela equipe de multiprofissionais como uma dificuldade evitável a partir de medidas preventivas durante o pré-natal, momento oportuno para promoções de incentivo à amamentação (ALVARENGA *et al.*, 2017).

Mais uma dificuldade encontrada na amamentação é o fato de, mesmo quando estimulado, o bebê não conseguir sugar o leite por conta da baixa secreção. (SILVA *et al.*, 2009).

Ademais, a postura incorreta no processo de amamentação é capaz de provocar tensão muscular (BENEDETT *et al.*, 2014; BARBOSA *et al.*, 2017) e, visto que a dor

pode interromper o reflexo de ejeção do leite, o bebê acaba por não mamar normalmente, o que provoca sentimentos de culpa e tristeza na mãe e também leva ao fracasso do processo (ALVARENGA *et al.*, 2017).

5.3 Ingurgitamento Mamário

A apoiadura (preparo da mama para descida do leite) é referida por alguns autores como ingurgitamento mamário fisiológico, é discreto e representa um sinal positivo de que o leite está “descendo” e não requer intervenção (SOUSA *et al.*, 2012; SOUZA *et al.*, 2009).

O ingurgitamento mamário patológico caracteriza-se pela retenção anormal de leite nos alvéolos mamários, que se desenvolve em estiramento alveolar e compressão dos ductos lácteos, resultando em obstrução do fluxo do leite, que se torna estagnado e secundário ao edema vascular e linfático. Em decorrência do aumento da pressão intraductal, o leite acumulado sofre uma transformação intermolecular e torna-se mais viscoso, popularmente conhecido como leite empedrado, dificultando a ejeção de leite materno (SOUSA *et al.*, 2012; OLIVEIRA *et al.*, 2021).

O ingurgitamento mamário patológico pode evoluir para mastite, um processo infeccioso agudo das glândulas mamárias, com achados clínicos como inflamação, febre, calafrios, mal-estar geral, cansaço, fraqueza, abscessos mamários e septicemia (SOUSA *et al.*, 2012).

5.4 Bancos de Leite Humano

Diante dos problemas que podem surgir no aleitamento materno, os Bancos de Leite Humano (BLH) surgem como um mecanismo estratégico da política pública em favor da amamentação, sendo um serviço especializado vinculado a um hospital de atenção materna e/ou infantil (BRASIL, 2008), atuando na promoção do aleitamento materno e por meio de atividades como coleta, controle de qualidade, pasteurização e distribuição do leite pasteurizado (ROCHA *et al.*, 2016).

Nesse contexto, em 1943, foi criado o BLH no Brasil no então Instituto Nacional de Puericultura, atualmente Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (LUNA; OLIVEIRA; SILVA, 2014).

Sobre a trajetória de BLH no Brasil podemos afirmar que:

Pode ser dividida em três períodos distintos, assim demarcada: 1943/1984 – fase inicial de consolidação com a implantação da primeira unidade; 1985/1997 – ampliação da forma de atuação, com a incorporação de atividades de promoção, proteção e apoio à amamentação; e a partir de 1998 – desenvolvimento do projeto da Rede Nacional cujo modelo instala um processo de crescimento pautado na descentralização e na construção de competência técnica nos estados e municípios (MAIA et al., 2006, p. 286).

No entanto, deve-se notar que as percepções e construções sociais sobre essas unidades de serviço sofreram uma série de flutuações ao longo da história (ROCHA et al., 2016).

Os bancos de leite humano no Brasil ganharam destaque em 1981, com a introdução do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), quando começaram a assumir um novo papel no cenário da saúde pública brasileira, tornando-se elementos estratégicos para as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação (LUNA; OLIVEIRA; SILVA, 2014).

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH) é a maior e mais bem estruturada rede de bancos de leite humano do mundo, e foi reconhecida em 2001 pela Organização Mundial da Saúde como uma das ações que mais contribuíram, durante a década de 1990, para a redução da mortalidade infantil (BORGES et al., 2020; CORDEIRO; SANTOS; FONSECA, 2021).

Os BLH no Brasil têm como prioridade o atendimento às mães de recém-nascidos pré-termo e de baixo peso, internados em unidades hospitalares; além do mais, Maia (2006) destaca que reduzir a mortalidade infantil é o objetivo estratégico dos BLH, fato que contribuiu para a redução de 70,5% na taxa de mortalidade de bebês e crianças, entre 1990 a 2012, no Brasil (CORDEIRO; SANTOS; FONSECA, 2021).

5.5 Prematuridade

Dentre os principais beneficiários do banco de leite está o bebê prematuro, que segundo Organização Mundial da Saúde (2015), corresponde a todo recém-nascido antes da 37ª semana de gestação.

A sucção é um comportamento relativamente maduro no recém-nascido (RN) de termo e é parte integrante da alimentação eficaz. No entanto, o recém-nascido prematuro apresenta descoordenação e inabilidade na sucção, logo o bebê prematuro é impossibilitado de mamar ao seio ou por via oral, tendo necessidade de ser alimentado por sonda gástrica (JESUS NETO, 2014).

Somado a esse fato, na unidade de terapia intensiva de um hospital, as mães costumam ter dificuldade em manter a amamentação devido a fatores como aumento da atenção ao recém-nascido e falta de suporte social. Essa dificuldade se relaciona com a alta frequência de desmame e conseqüente dependência do banco de leite do hospital (BEZERRA *et al.*, 2017).

Deve-se ressaltar que o termo “aleitamento materno” se refere à amamentação do bebê diretamente da mama ou por meio da ordenha. As mães de bebês prematuros admitidos na UTI costumam ser solicitadas a ordenhar o leite para alimentação de seus bebês via sonda; o desenvolvimento da ordenha é realizado sob supervisão de profissionais, os quais orientam as mães para a realização de massagens nos seios com propósito de facilitar a retirada do leite (BEZERRA *et al.*, 2017).

Apesar disso, Uema (2015) comenta que as circunstâncias das mães adolescentes são diferentes; condições como a dificuldade de aceitar a gravidez, mudanças na

vida diária, o que pode significar não ir à escola, obrigação de ordenhar a cada três horas e falta de apoio familiar podem fazer com que essas meninas parem de amamentar, já que não entendem o que a amamentação significa na vida de seus filhos.

5.6 Cuidados higiênicos para a doação de leite humano

A ordenha manual é determinada como uma técnica de extração do leite materno utilizando as mãos ou bombas para facilitar a retirada do leite (PEREIRA, 2016).

As etapas para treinamento da ordenha são:

- 1- Orientar a mãe a lavar as mãos e braços até o cotovelo com água e sabão;*
- 2- Prender obrigatoriamente os cabelos com gorro, touca ou lenço, e proteger a boca e as narinas com máscara ou fralda de tecido;*
- 3- Lavar as mãos e antebraços com água corrente e sabão ou sabonete até os cotovelos. As unhas devem ser limpas ou curtas;*
- 4- Ressaltar para mãe que a limpeza das mamas será realizada apenas com água;*
- 5- Secar as mamas com toalha limpa;*
- 6- Massagear as mamas com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da aréola para o corpo;*
- 7- Colocar o polegar acima da linha onde acaba a aréola;*
- 8- Colocar o dedo indicador e médio abaixo da aréola;*
- 9- Firmar os dedos e empurre para trás em direção ao corpo (apertar e soltar, sem provocar a dor, caso ocorra, rever a técnica);*
- 10- Apertar o polegar contra os outros dedos até sair o leite;*

11- Desprezar os primeiros jatos ou gotas;

*12- Colher o leite no frasco devidamente preparado para isso
(PEREIRA, 2016, p. 30).*

Após o término da coleta, o frasco deve ser bem fechado, e a pessoa responsável deve escrever na tampa a data e hora da primeira coleta de leite, e colocá-lo imediatamente no freezer ou congelador. Caso o frasco não esteja cheio, ele pode ser enchido outra hora. Para completar o frasco já congelado, deve-se usar um copo de vidro previamente fervido por 15 minutos e repetir o restante do processo. Após a extração onde o frasco de vidro esteja completo, a mãe precisa ligar para o banco de leite materno. (STELA; FALCONI, 2021).

6 METODOLOGIA

A seguir, descrever-se-ão aspectos relativos à metodologia deste trabalho, sendo traçado um panorama completo de como a pesquisa foi conduzida.

6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de campo transversal, qualitativo, por meio de entrevista semiestruturada

6.2 Local da pesquisa

O presente estudo foi realizado nas residências das mães cadastradas no banco de coleta de leite de um hospital na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais.

6.3 Amostra

A amostra foi composta por 12 participantes.

6.4 Critérios de inclusão

Mulheres cadastradas no banco de coleta de leite humano;
Com idade acima de 18 anos;
Que concordem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

6.5 Critérios de exclusão

Mulheres não cadastradas no banco de coleta de leite humano;
Com idade menor que 18 anos;
Que não concordem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

6.6 Riscos e benefícios

Este estudo trouxe riscos mínimos, como desconforto mediante a entrevista, porém foram tomados todos os cuidados para que isso não ocorra.

Como benefício, se conheceu o perfil da população doadora de leite e suas motivações para tal.

6.7 Materiais

Foi aplicado um questionário socioeconômico e com questões referentes às motivações das mães para o doar o leite materno e sobre seus conhecimentos referente aos cuidados no processo da doação (Anexo II)

O questionário socioeconômico foi composto por 10 perguntas.

O questionário referente ao banco de leite foi composto por 5 perguntas previamente estabelecidas.

6.8 Procedimentos e Técnicas

As entrevistas ocorreram em três semanas. A pesquisadora foi junto da equipe de coleta de leite nas residências das doadoras. Os procedimentos seguiram as seguintes etapas:

1º ETAPA: Foi explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I).

2º ETAPA: As mulheres receberam as instruções para entrevista e tiveram suas dúvidas sanadas;

3º ETAPA: As mulheres foram entrevistadas individualmente em suas casas, com as questões previamente estabelecidas (Anexo II);

4º ETAPA: Os dados foram reunidos e submetidos à análise.

Os questionários foram aplicados no período comercial de trabalho, na segunda-feira, entre 8h e 13h.

6.9 Tabulação e análise dos dados

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 365 e submetidos à análise estatística. Foram utilizadas medidas de tendência central para variáveis quantitativas e frequência absoluta e relativa para variáveis categóricas. Foi utilizado o programa *Minitab* versão 19.1 e *Statiscal Package for the Social Sciences*, inc. (SPSS) Chicago, USA, versão 26.0. O nível de significância utilizado como critério de aceitação ou rejeição nos testes estatísticos foi de 5% ($p < 0,05$).

Para análise dos resultados foram aplicados:

- Tese de normalidade dos dados de Anderson-Darling para determinar se os dados atendem a suposição de normalidade.
- Análise de correlação de *Spearman* para estudar a correlação entre as variáveis estudadas.
- Teste de *Mann-Whitney* (utilizado quando se tem dois grupos independentes) para estudar se existe diferença entre as medianas de duas populações.
- Teste de *Kruskal-wallis* (utilizado quando se tem mais de dois grupos independentes) para estudar se as medianas de dois ou mais grupos diferem considerando as respostas com níveis categóricos.

6.10 Considerações éticas

Todos os indivíduos que participaram do estudo receberam informações para a participação na pesquisa, devolveram assinado o TCLE, permanecendo uma via com cada participante.

Este projeto obedece às normas e diretrizes da resolução 466/12 CNS¹ e somente teve início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVÁS. Todos os sujeitos da pesquisa foram abordados com respeito, honestidade e dignidade e todos seus dados foram preservados, mantendo total sigilo e anonimato referente às informações obtidas. Os voluntários tiveram a opção de retirar seu consentimento e se recusar a participar desta pesquisa a qualquer momento, sem nenhum tipo de ônus.

O avaliado ou seu responsável estavam cientes que poderiam desistir a qualquer tempo, sem que haja qualquer descontinuidade da entrevista.

A pesquisa só teve início após aprovação pelo comitê de Ética da Univás, sob o parecer nº 4.991.685.

7 RESULTADOS

A amostra foi composta por 12 mulheres com idade média de 28 anos, casadas (75% N= 9), graduadas (66% N= 8) e com renda superior a R \$1000,00 (91 % N= 8), conforme a Tabela 1 apresenta.

Tabela 1 – Dados sociodemográficos

Variável	Categoria	Média	N	Percentual (%)
Idade	–	28,4	12	100
Estado Civil	Casada, amasiada	–	9	75
	Solteira	–	3	25

Com quem reside	Maridos e filhos	–	10	83,3333
	Mãe e filho(s)	–	1	8,3333
	Filho(s)	–	1	8,3333
Escolaridade	Ensino fundamental	–	2	16,6667
	Ensino médio	–	4	33,3333
	Ensino superior	–	6	50
Profissão	Assalariada	–	8	66,6667
	Autônoma	–	3	25
	Do lar	–	1	8,3333
Qual a renda familiar	Superior R\$1000,00	–	11	91,6667
	Inferior R\$1000,00	–	1	8,3333

Fonte: Elaborada pela autora (2022)

Quando interpeladas sobre o número de gestações, as respondentes referiram ter tido 1 gestação (41% e N= 5) e 2 gestações (41% e N= 5). Já sobre o número de filhos, a maioria (50% e N= 6) refere ter 2 filhos(as) e 100% afirmaram ter amamentando, conforme apresenta a Tabela 2.

Tabela 2 – Dados referentes a filhos

Variável	Categoria	N	Percentual (%)
Número de gestações	1 gestação	5	41,6667
	2 gestações	5	41,6667
	3 gestações	2	16,6667
Número de filhos	1 filho(a)	5	41,6667

	2 filhos(as)	6	50
	3 filhos(as)	1	8,3333
Amamentou todos os filhos	Sim	12	100

Fonte: Elaborada pela autora (2022)

Sobre o conhecimento quanto à existência do banco de leite, observou-se que a maioria (50% N = 6) conheceu o local por serviços de saúde. Sobre as motivações para doar seu leite, notou-se que 50% (N= 6) o fez devido ao excesso de leite e 33% (N=4) o fez por solidariedade + excesso de leite, conforme os dados apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Conhecimento e Motivação do banco de leite

Variável	Categoria	N°	Percentual (%)
Questão 1 – Por onde conheceu o banco de leite?	Redes Sociais	2	16,66
	Serviços de saúde	5	41,66
	Alguém que já usou	2	16,66
	Outros (Televisão, procurou)	3	25
Questão 2 – O que te motivou a doar o seu leite	Solidariedade	1	8,3333
	Excesso de leite	6	50
	Indicação de alguém da sua família	1	8,3333
	Solidariedade + Excesso	4	33,3333

de leite

Fonte: Elaborada pela autora (2022)

Ao serem questionadas sobre os cuidados higiênicos para o processo de doação de leite, 41% (N= 5) referiu que o uso de máscara, além do uso de toucas se faz necessário. Entretanto, somente 16% (N=2) relataram que a higienização das mãos, das mamas e dos braços, se faz necessária, conforme os dados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Conhecimentos sobre doação de leite

Variável	Categoria	Nº	Percentual (%)
Questão 3 – Você sabe quais são os cuidados higiênicos que se deve tomar antes de doar o seu leite?	Higienização (mão, seio, braços, bombinha)	2	16,6667
	Máscara + Higienização (mão, seio, braços, bombinha)	1	8,33
	Máscara + Touca + Higienização (mão, seio, braços, bombinha)	5	41,65
	Máscara + Touca	2	16,6667
	Máscara + Higienização (mão, seio, braços, bombinha) + Ambiente vazio	1	8,33
	Máscara + Touca + Higienização (mão, seio,	1	8,33

	braços, bombinha) +jogar fora o primeiro jato de leite		
Questão 5 – Você sabe qual importância da doação de seu leite?	Ajudar RN	12	100

Fonte: Elaborada pela autora (2022)

Sobre o entendimento quanto aos cuidados alimentares que se deve ter antes de doar o seu leite, as mães relataram ter mudado os hábitos alimentares para mais saudáveis – “saudáveis, agora como frutas”, “evito frituras” – e foi notado que muitas delas retiraram da alimentação certos alimentos como feijão, refrigerante, chocolate e pimenta para evitar gases nos bebês. Também houve a retirada de leite e derivados por uma mãe, devido ao seu filho ter alergia à proteína do leite. Algumas relataram que começaram a fazer acompanhamento com nutricionista. Também houve a retirada de álcool, café e chás. Apenas uma mãe relatou não ter mudado nada na alimentação.

8 DISCUSSÃO

Silva *et al* (2015), em sua pesquisa sobre “doação de leite materno ao banco de leite humano: conhecendo a doadora” em Cuiabá, com amostra final de 70 participantes obtiveram uma média de idade de 28,5, dados que coincidem com esta pesquisa, no que tange a questão idade. Em contrapartida, o estudo de Galvão, Vasconcelos, Paiva(2006) sobre “mulheres doadoras de leite humano” em Fortaleza, com amostra de 11 mulheres doadoras que doaram em um hospital público em 2003, evidenciaram mulheres com idade de 16 a 20 anos. A discrepância de idade, pode ser justificada, pois mulheres mais novas tendem a ter mais filhos, conforme refere o próprio autor.

Alguns estudos apontam que a faixa etária média das gestantes e nutrizas sofreu uma mudança. Silva *et al* (2019) refere que, das 124 de gestantes que foram atendidas em um hospital de Ceará, nos anos de 2015, 2016 e 2017, tinham uma idade média de 21 à 30 anos de idade (58%).

Ao analisar artigos referentes à prática de doação de leite e idade, há evidências de que não há associação entre a idade e a prática da doação de leite materno (FONSECA-MACHADO *et al*, 2013).

A atual pesquisa evidencia que a maioria das mulheres doadoras são casadas ou amasiadas e residem com marido e filhos. O estudo de Alencar e Seidl (2009) sobre “doação de leite humano: experiência de mulheres doadoras” com amostra de 36 mulheres doadoras de 2005 à 2006, obteve resultado aproximado de 77,7% de mulheres casadas, corroborando com esta pesquisa. O estudo de Neves *et al* (2011) também colabora com a atual pesquisa, com o tema “doação de leite humano: dificuldades e fatores limitantes” com amostra de 145 participantes, apresentando 82,7% das mulheres casadas ou amasiadas. Acredita-se que a presença e o apoio do companheiro estimulam a mulher a amamentar e doar seu leite (SILVA *et al*, 2013).

A presente pesquisa apresenta que a maioria das mulheres terminaram o ensino médio e fizeram ensino superior e que trabalham fora sendo assalariadas ou autônomas e com renda superior a um salário mínimo. O estudo de Lourenço, Bardini, Cunha (2012) evidencia os mesmos resultados em sua pesquisa sobre o “Perfil das doadoras do banco de leite humano do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão/SC” com amostra de 54 mulheres, em que 55,6% possuem o ensino médio completo e 22,2% ensino superior completo, em relação ao trabalho, a maioria trabalha fora, 72,2%, em que 55,6% são assalariadas.

No estudo de Fonseca-Machado *et al* (2013) sobre a “Caracterização de Nutrizes doadoras de um banco de leite humano”, em Uberaba-MG com amostra de 42 mulheres, obteve resultados semelhantes com esta pesquisa, com 87,2% das mulheres com renda superior a um salário mínimo. O estudo de Alencar e Seidl (2009) sobre “doação de leite humano: experiência de mulheres doadoras” com amostra de 36 mulheres doadoras de 2005 à 2006 em que 86% das mulheres possuem renda superior a um salário mínimo.

Concluiu-se que as mulheres mais escolarizadas amamentam por mais tempo, ou seja, essas mulheres têm maior consciência da importância do aleitamento

materno, portanto, essa maior consciência provavelmente influenciará na doação de leite materno (FONSECA-MACHADO *et al*, 2013).

A predominância de doadoras trabalhadoras foi um fator positivo neste estudo, sugerindo que as mães trabalhadoras continuam a amamentar, ao contrário dos primeiros bancos de leite materno do Instituto Fernandes Figueira nas décadas de 1940 e 1970, quando as doadoras eram em geral pobres, não trabalhavam, e encontraram uma forma de sustento na comercialização do leite materno (LOUREIRO *et al*, 2022).

No presente estudo, predominaram as mulheres que tiveram mais de uma gestação, possuem dois filhos e amamentaram todos os filhos. O estudo de Alves *et al* (2013) sobre “Banco De Leite Humano Na Perspectiva Da Mulher Doadora” com amostra de 11 participantes obteve 63% das mulheres multíparas colaborando com a pesquisa. No entanto, o estudo de Alencar e Seidl (2009), sobre “doação de leite humano: experiência de mulheres doadoras” com amostra de 36 mulheres doadoras de 2005 a 2006, obteve resultado distinto, com 58,3% das mulheres primigestas.

Esse cenário se justifica na medida em que a primiparidade pode ser um fator que leva as mulheres a buscarem ajuda e atendimento nos serviços de saúde, pois reflete sua inexperiência, incertezas e complicações do processo de amamentação. Essa busca também lhes dá acesso a informações sobre a existência de BLH e a oportunidade de fazer doações (FONSECA-MACHADO *et al*, 2013).

No presente estudo obteve-se que a maioria das mulheres conheceu o banco de leite por meio de serviços de saúde. No estudo de Santos *et al* (2009) com o tema sobre “Perfil das doadoras de leite do banco de leite humano de um hospital universitário” com uma amostra de 91 mulheres doadoras com 37,4% mulheres que conheceram o banco de leite através de serviços da saúde, corroborando com a esta pesquisa. Também o estudo de Santos, Serva e Caminha (2017) com o tema sobre “Motivos de doação de leite humano de acordo com diferentes rendimentos per capita” obteve 54,4% das doadoras que conheceram o banco de

leite através de serviços da saúde também colaborando com a pesquisa. Esse resultado reforça a necessidade de os profissionais de saúde orientarem o aleitamento materno desde a gestação da mulher até o puerpério (SANTOS *et al*, 2017).

Neste estudo, foi evidenciado como maior motivo para doação de leite o excesso do mesmo. No estudo de Fonseca-Machado *et al* (2013) sobre a “Caracterização de Nutrizes doadoras de um banco de leite humano” em Uberaba-MG com amostra de 42 mulheres obteve resultados semelhantes com a esta pesquisa com 58,1% de mulheres com excesso de leite corroborando com a pesquisa. No entanto, a pesquisa de Silva *et al* (2015) sobre “Doação de leite materno ao banco de leite humano: conhecendo a doadora” em Cuiabá, com amostra final de 70 participantes obtiveram resultados distintos com a maioria das doadoras 39,71% com solidariedade como maior motivo para doação.

Entre os motivos para a necessidade de cuidados com o BLH, o ingurgitamento mamário é a complicação mais comum causada pelo excesso de leite. O apoio que o BLH oferece a essas mães para enfrentar as complicações durante os primeiros dias de amamentação é fundamental para que elas continuem amamentando e se tornem doadoras (SANTOS *et al*, 2017).

Neste estudo todas as mães estavam cientes da importância da doação de leite e seu benefício para os recém nascidos. O estudo de Alves *et al* (2013) “Banco De Leite Humano Na Perspectiva Da Mulher Doadora” com amostra de 11 participantes traz relatos de mães doadoras quanto a importância:

“Onde eu fiz o pré-natal, não falaram sobre a doação do meu leite, mas hoje eu tenho muito leite e sei a importância de doar, é bom para o meu bebê e para o bebê que nasce muito pequeno, porque o meu leite é uma vacina, isso eu sei, pode evitar doença” (N5).

O presente estudo destacou bons cuidados para ordenha do leite materno, contudo notou-se baixa adesão do descarte do primeiro jato de leite. No estudo de Costa *et al* (2020) sobre “Efeito de orientações sobre a coleta domiciliar de leite humano: um estudo de intervenção” com amostra de 14 participantes, tiveram um resultado semelhante a este estudo, com apenas 14,29% descartando o primeiro jato de leite.

O descarte dos primeiros jatos de leite na ordenha reduz até 90% da microbiota saprófita colonizadora, presente nas regiões periféricas dos ductos mamilares, podendo causar contaminação secundária do leite ordenhado (MENEZES, 2011).

9 CONCLUSÃO

Através desta pesquisa pode-se conhecer o perfil demográfico de doadoras de leite humano em Pouso Alegre – MG, sendo elas de faixa etária média de 28, maioria casada, com ensino superior e assalariadas.

A experiência social de uma mulher era o principal fator de motivação esperado para a doação de leite. Os principais fatores encontrados na pesquisa foram o excesso de produção de leite e a solidariedade.

Doar leite materno é essencial para proteção das crianças que precisam. O leite materno é o alimento mais completo e balanceado, pois pode atender a todas as necessidades nutricionais e fisiológicas de bebês menores de seis meses, mostrando-se essencial para o crescimento e desenvolvimento da criança (BRASIL, 2015). Devido a intercorrências, nem todas as mães conseguem amamentar seus filhos, utilizando os Bancos de Leite (AMARAL *et al.*, 2015; MULLER *et al.*, 2017)

Mas os Bancos de Leite ainda são pouco conhecidos, a grande maioria das mães participantes do estudo, tiveram recomendação por serviços de saúde. Diante dessas informações, o BLH precisa saber o perfil das doadoras para que implementem métodos de divulgação apropriados e atraiam novas contribuições.

Quanto aos cuidados higiênicos tomados para ordenha de leite, foram encontrados resultados positivos na pesquisa. Sobre a ordenha:

Vale ressaltar que é imprescindível que a ordenha seja conduzida com rigor higiênico-sanitário, para que dessa forma se possa garantir a manutenção das características imunobiológicas e nutricionais do produto, visto que ela é considerada um indicador do controle de qualidade do leite. Para tanto, é indispensável explicar às nutrizes a finalidade e a importância dos procedimentos de ordenha e coleta do leite

(COSTA et al., 2020, p.94439).

O conjunto de informações obtidas por meio deste estudo permite concluir que ainda é incipiente a cultura da doação de leite materno no Brasil, sobretudo devido à pouca eficiência governamental no que tange à divulgação da existência e benefícios do ato da doação. É imperativo, portanto, que o Ministério da Saúde, juntamente dos Bancos de leite, sejam agentes ativos na promoção de campanhas de incentivo à doação de leite materno. Essas campanhas podem ser vinculadas na internet e na televisão, dada a penetração desses meios na população, corrigindo e/ou amenizando o problema da desinformação, de modo a incentivarem e darem visibilidade à doação de leite materno.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na descrição dos resultados focou-se no que se refere aos dados sociodemográficos e questões fechadas pré estabelecidas.

Entende-se que foram fatores limitantes deste estudo: o tempo hábil da pesquisadora para coleta; o número de doadoras cadastradas atualmente no

banco de coleta de leite humano em Pouso Alegre – MG; a pandemia do COVID – 19 pois diminuiu drasticamente o número de doadoras.

Sugere-se que para futuros estudos, haja aprofundamento o qual não foi possível neste estudo devido aos fatores limitantes citados acima.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de atenção básica, nº23. **Aleitamento Materno e Alimentação Complementar**. Brasília, DF, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do Banco de Leite Humano. **Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos**. Brasília, DF, 2008.

GIUGLIANI, E. R. J. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano do Brasil: tecnologia para exportar. **Jornal de Pediatria** – Vol. 78, Nº3, 2002.

AMARAL, L. J. X. *et al.* Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. **Revista Gaúcha Enfermagem**. 2015;36(esp):127-34. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2015.esp.56676>>. Acesso em: 29 jun.2021.

MULLER, K. T. C. *et al.* Conhecimento e adesão à doação de leite humano de parturientes de um hospital público. **INTERAÇÕES**, Campo Grande, MS, v. 20, n. 1, p. 315-326, jan./mar. 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.20435/inter.v0i0.1588>>. Acesso em 29 jun. 2021.

URBANETTO, P. D. G *et al.* Facilidades e dificuldades encontradas pelas puérperas para amamentar. **Revista Fund Care Online**. 2018 abr/jun; 10(2):399-405. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i2.399-405>>. Acesso em: 29 jun.2021.

MAIA, P. R. S *et al.* Rede Nacional de Bancos de Leite Humano: gênese e evolução. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil.**, Recife, 6 (3): 285-292, jul.

/set., 2006. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/275>>. Acesso em: 29 jun.2021.

BEZERRA, M. J *et al.* Percepção de Mães de Recém-nascidos Prematuros hospitalizados acerca da alimentação. **Revista Baiana de Enfermagem.**(2017); 31(2):e 17246. Disponível em:<<http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v31i2.17246>>. Acesso em: 29 jun.2021.

UEMA, R. T. B *et al.* Insucesso na amamentação do prematuro: alegações da equipe. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde.**, Londrina, v. 36, n. 1, supl, p. 199-208, ago. 2015. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5433/1679-0367.2014v35n2p199>>. Acesso em: 29 jun.2021.

SILVA R. V; SILVA I.A. A vivência de mães de recém-nascidos prematuros. **Escola Anna Nery Revista de Enfermagem.**, 2009 jan-mar; 13 (1): 108-115. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-81452009000100015>>. Acesso em 29 jun.2021.

BENEDETT, A. *et al.* A dor e desconforto na prática de aleitamento materno. **Cogitare Enfermagem.**, vol. 19, núm. 1, enero-marzo, 2014, pp. 136-140. Disponível: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483647660020>>. Acesso em 29 jun.2021.

BARBOSA, G. E. F *et al.* Dificuldade Iniciais com a Técnica da Amamentação e Fatores Associados a Problemas com a Mama em Puérperas. **Revista Paulista de Pediatria.** 2017;35(3):265-272. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;3;00004>>. Acesso em 29 jun.2021.

ALVARENGA, S. C. *et al.* **Fatores que influenciam o desmame precoce.** **Aquichan**, Chía, Colombia, 2017; 17(1): 93-103. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2017.17.1.9>>. Acesso em 29 jun.2021.

BUENO, K. C. V. N. **A importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade para a promoção da saúde da mãe e do bebê.** Universidade Federal de Minas Gerais/NESCON. Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. Belo Horizonte, 2013.

SOUSA, L. *et al.* Terapêutica não-farmacológica para alívio do ingurgitamento mamário durante a lactação: revisão integrativa da literatura. **Revista Escola de Enfermagem USP**. 2012; 46(2):472-9.

SOUZA, M. J. N. *et al.* A importância da orientação à gestante sobre amamentação: fator para diminuição dos processos dolorosos mamários. **ConScientiae Saúde**. 2009, vol. 8, núm. 2, pp. 245-249. Universidade Nove de Julho, São Paulo, Brasil. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92912014011>>. Acesso em: 23 abr. 2022.

OLIVEIRA, F.S. *et al.* Demonstração clínica no pré-natal para o manejo da prevenção do ingurgitamento mamário: estudo quase-experimental. **REME – Rev Min Enferm**. 2021;25:e-1365. Disponível em: <<https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/e1365.pdf>> Acesso em: 23 abr. 2022.

JESUS NETO, F. M. **A Transição Para A Alimentação Oral No Recém-Nascido Prematuro**. Orientador: Prof.^a Doutora Ana Paula dos Santos Jesus Marques França. 2014. 171. Dissertação (Mestrado) – Enfermagem, Saúde Infantil e Pediatria, Escola Superior De Enfermagem Do Porto, Porto, 2014.

LUNA, F.D.T.; OLIVEIRA, J.D.L.; SILVA L.R.M. Banco de leite humano e estratégia saúde da família: parceria em favor da vida. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. 2014;9(33):358-364.. Disponível em: <[http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9\(33\)824](http://dx.doi.org/10.5712/rbmfc9(33)824)>. Acesso em: 23 abr. 2022.

PEREIRA, M. C. R. **A Ordenha Manual do leite humano na perspectiva das mães de recém-nascidos prematuros: uma contribuição para os profissionais de saúde**. Orientador: Benedita Maria Rêgo Deusdará Rodrigues. 2016. 70. Dissertação (Mestrado) – Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

STELA, M. V. L.; FALCONI, F.A. Produção de “checklist” para mães doadoras de leite humano sobre cuidados durante a coleta. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.2, p. 6232-6241 mar./apr. 2021. Disponível em:

<<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/26876>>. Acesso em: 23 abr. 2022.

SILVA, E. S. *et al.* Doação de leite materno ao banco de leite humano: conhecendo a doadora. **Demetra**; 2015; 10(4); 879-889. Disponível em: <[10.12957/demetra.2015.16464](https://doi.org/10.12957/demetra.2015.16464)>. Acesso em 29 mai. 2022.

GALVÃO, M. T. G.; VASCONCELOS, S. G.; PAIVA, S. S. Mulheres Doadoras de Leite Humano. **Acta Paul Enferm.** 2006;19(2):157-61. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ape/a/cWtHSZjH9mN57JWKhFVyYxm/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 29 mai. 2022.

SILVA, M. C. R. G. *et al.* Perfil Epidemiológico-Obstétrico E Sociodemográfico- De Gestantes Atendidas Em Um Centro De Saúde Da Família. **Revista Saúde e Desenvolvimento**. vol.13, n.14, 2019. Disponível em: <<https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/1019>>. Acesso em 29 mai. 2022.

FONSECA-MACHADO, M. O. *et al.* Caracterização De Nutrizes Doadoras De Um Banco De Leite Humano. **Cienc Cuid Saude**. 2013. Jul/Set; 12(3):529-538. Disponível em:<[10.4025/cienccuidsaude.v12i3.18192](https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v12i3.18192)>. Acesso em 29 mai. 2022.

ALENCAR, L. C. E.; SEIDL E. M. F. Doação de leite humano: experiência de mulheres doadoras. **Rev saúde pública**. 2009; 43(1):70-7. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2009.v43n1/70-77/pt>>. Acesso em 29 mai. 2022.

NEVES, L. S. *et al.* Doação de leite humano: dificuldades e fatores limitantes. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, 2011;35(2):156-161.. Disponível em: <http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/84/156-161.pdf>. Acesso em 29 mai. 2022.

SILVA, P. L. N. *et al.* PERFIL DAS MÃES DOADORAS DE UM BANCO DE LEITE HUMANO. **Rev enferm UFPE on line**. Recife, 7(7):4635-40, jul., 2013. Disponível em:<[10.5205/reuol.4656-38001-2-SM.0707201307](https://doi.org/10.5205/reuol.4656-38001-2-SM.0707201307)>. Acesso em 29 mai. 2022.

LOURENÇO, D.; BARDINI, G.; CUNHA, L. Perfil das doadoras do banco de leite humano do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão/SC. **Arq. Catarin. Med.** 2012; 41(1): 22-27. Disponível em:
<<http://www.acm.org.br/revista/pdf/artigos/907.pdf>>. Acesso em 29 mai. 2022.

LOUREIRO, R. *et al.* Perfil das doadoras de leite materno de um banco de leite humano de um hospital universitário do sul do Brasil. **Research, Society and Development.** v. 11, n.1, e46211125180, 2022. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i1.25180>>. Acesso em 01 jun. 2022.

ALVES, V. H. *et al.* Banco De Leite Humano Na Perspectiva Da Mulher Doadora. **Rev Rene.** 2013; 14(6):1168-76. Disponível em:
<https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/11339/1/2013_art_vhaalves.pdf>. Acesso em 01 jun. 2022.

SANTOS, D. T. *et al.* Perfil das doadoras de leite do banco de leite humano de um hospital universitário. **Acta Scientiarum. Health Sciences.** Maringá, v. 31, n. 1, p. 15-21, 2009. Disponível em:
<<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/891/891>>. Acesso em 01 jun. 2022.

SANTOS, J. A. B.; SERVA, V. M. S. B. D.; CAMINHA, M. F. C. Motivos de doação de leite humano de acordo com diferentes rendimentos per capita. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.**, Recife, 17 (2): 317-325 abr-jun., 2017. Disponível em:
<<http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042017000200006>>. Acesso em 01 jun. 2022.

COSTA, A. S. S. *et al.* Efeito de orientações sobre a coleta domiciliar de leite humano: um estudo de intervenção. **Braz. J. of Develop.** Curitiba, v. 6, n.12, p.94429-94442 dec. 2020. Disponível em:
<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/20967?__cf_chl_tk=EOqk.LfQj7tKW9hR97tI2LaZCgO_I_qP.a_Smrl0fwM-1654187518-0-gaNycGzNCj0>. Acesso em 02 jun. 2022.

MENEZES, G. **Avaliação dos procedimentos higiênico-sanitários utilizados durante a coleta domiciliar e o transporte do leite humano ordenado.**

Orientador: Profa. Dra Vânia Olivetti Steffen Abdallah. 2011. 70. Dissertação (Mestrado) – Ciências da Saúde. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011.

ROCHA, A. T. S. *et al.* A Importância Dos Bancos De Leite Humano Na Garantia Do Aleitamento Materno. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**. Dez. 2016;14(2). Disponível em: <<http://revistanovaesperanca.com.br/index.php/revistane/article/view/85>>. Acesso em 06 jun. 2022.

CORDEIRO, A. M.; SANTOS, B. C M.; FONSECA, R. A. Impacto da pandemia pela COVID-19 na coleta de leite pelos Bancos de Leite Humano no Brasil. **Rev. Saúde Col.** UEFS 2022; 12(1): 7334. Disponível em: <<http://periodicos.uefs.br/index.php/saudecoletiva/article/view/7334>>. Acesso em 06 jun. 2022.

BORGES, C. P. G. Valor calórico do leite humano ordenhado pasteurizado de um banco de leite de Dourados-MS. **Braz. J. of Develop.** Curitiba, v. 6, n. 3, p.14243-14258, mar. 2020. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/7936>>. Acesso em 06 jun. 2022.

MORENO, P. F. B. B.; SCHUMIDT, K. T. Aleitamento Materno E Fatores Relacionados ao Desmame Precoce. **Cogitare Enfermagem**, vol. 19, núm. 3, julho-septiembre, 2014, pp. 576-581. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483647662020>>. Acesso em 06 jun. 2022.

SILVA, A. B. L. *et al.* Experiência e atitudes de gestantes acerca do aleitamento materno. **Rev Bras Promoç Saúde**. 2021; 34: 11903. Disponível em: <<https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/11903/pdf>>. Acesso em 06 jun. 2022.

Anexo I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: “MÃES DE BANCO DE LEITE: MOTIVAÇÕES PARA SE DOAR” que tem como objetivo avaliar suas motivações para doar, por onde conheceu o banco de leite e seu conhecimento sobre os cuidados para se fazer a doação.

Este estudo está sendo realizado por Vitoria Larissa Alves da Silva, aluna do curso de Nutrição da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), juntamente com a pesquisadora responsável, professora orientadora, Ana Carolina Brasil e Bernardes.

A pesquisa terá duração de 1 ano, com término previsto para maio de 2022. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo, respeitando assim sua privacidade. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos ou revistas científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento o(a) senhor(a) pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento, o que garante sua autonomia.

Os riscos relacionados a este estudo serão de um risco mínimo aos participantes por saberem que seus dados serão analisados. Os benefícios relacionados à concretização deste estudo serão para analisar as motivações para doar, por onde conheceu o banco de leite e seu conhecimento sobre os cuidados para se fazer a doação.

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa e ficarão arquivados com a pesquisadora responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão descartados de forma que não prejudique o meio ambiente.

As despesas necessárias para a realização da pesquisa como impressão de questionários, transporte e não são de sua responsabilidade e a senhora não receberá qualquer valor em dinheiro pela sua participação.

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que comprova a sua permissão. Será necessário a sua assinatura para oficializar o seu consentimento. Ele encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida para a senhora.

Para possíveis informações e esclarecimentos sobre o estudo, entrar em contato com para as pesquisadoras Ana Carolina Brasil e Bernardes pelo telefone : (35) 988597507 ou com a acadêmica Vitoria Larissa Alves da Silva, pelo telefone: (35) 99836-5653, 24 horas por dia, sete dias da semana. Ou com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da Univás pelo telefone (35)3449-9232, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira.

Ressalta-se que a sua valiosa colaboração é muito importante e, a seguir, será apresentada uma Declaração e, se a senhora estiver de acordo com o conteúdo da mesma, deverá assiná-la, conforme já lhe foi explicado anteriormente.

DECLARAÇÃO

Declaro estar ciente do inteiro conteúdo deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.

NOME COMPLETO DO(A) PARTICIPANTE: _____

ASSINATURA DO(A) PARTICIPANTE: _____

ASSINATURA DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____.

QUESTIONÁRIO

Idade:_____ Data de nascimento:___/___/___ Estado Civil:_____

Número de gestações: _____Números de filhos:_____

Amamentou todos os seus filhos () sim () não

Com quem reside: _____

Escolaridade: () 1ª a 4ª série () 5º ao 9º ano () Ensino médio

() Graduação () Pós-graduação

Profissão: () do lar () assalariado () autônomo () desempregado

Qual a renda familiar () mais de R\$1000,00 () menos de R\$1000,00

1. Por onde conheceu a prática de se doar leite:

() Redes sociais

() Hospital

() Ambulatório

() Alguém que já usou

() Já usou

() Indicação médica

Outros: _____

2. O que te motivou a doar o seu leite (você poderá marcar mais de uma opção)

() Solidariedade

() Excesso de leite

() Indicação de alguém da sua Família

() Campanha de doação de leite

Outros: _____

3. Você conhece os benefícios do leite materno?

4. Você sabe quais são os cuidados higiênicos que se deve tomar antes de doar o seu leite?

5. Você sabe quais são os cuidados alimentares que se deve tomar antes de doar o seu leite?

6. Você sabe qual a importância da doação do seu leite?

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Marcilene, a mulher mais forte que conheço, agradeço por todo o esforço para me ajudar a me manter na minha graduação e por todos os dias estar lá para me ouvir.

Ao meu grande amigo, Flávio, obrigada por todo suporte durante a elaboração deste trabalho.

À equipe do Banco de Coleta de leite pelo acolhimento e por ter aberto as portas para que eu pudesse realizar essa pesquisa.

À minha professora e orientadora Msc. Ana Carolina Brasil e Bernardes pelo incentivo durante toda a pesquisa.

EPÍGRAFI

“Todos os nossos sonhos podem-se realizar, se tivermos a coragem de persegui-los”

Walt Disney

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil